

BEGONIYADOSHLAR OILASIGA TASNIF

Abdulhamidova Zulfira Xurshidbek qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Biologiya yo'nalishi 202-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980691>

Annotatsiya: Yer yuzida o'simliklarning ahamiyati kattadir. Har safar o'simliklarni o'rganganimizda, biz bu haqda ko'proq xabardor bo'lamiz. Begoniyadoshlar oilasi ham xuddi shunday katta ahamiyatga ega. Ushbu tezis Begoniya oilasiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Begoniyanamolar, begoniyadoshlar, begoniya, rezavor, ravoksimon, ko'sakcha, manzarali.

O'simliklar olami juda xilma-xil va turlarga boy. Ularning amaliy ahamiyati butun tirik organizmlarga ta'sir qiladi. O'simliklarning dorivorlik xususiyati, oziq-ovqatda ishlatilishi, yem-xashak sifatida foydalanilishi, atir-upa sanoatida keng qo'llanilishi o'simliklarning amaliy ahamiyatini belgilaydi.

Begoniyadoshlar oilasi-ikki pallali o'simliklar oilasi. Bularga daraxt, buta ba'zan o'tlar ham kiradi. Begoniyadoshlar oilasiga 120 turkum 800 tur tarqalgan degan ma'lumotlar saqlanib qolgan. Tropik va subtropik mamlakatlarda ko'p uchraydi. Uzoq Sharq va Markaziy Osiyoda bir nechta turi yavvoyi tarzda hayot kechiradi. Ba'zi turlaridan qimmatbaho yog'osh sifatida foydalaniladi.

Begoniyadoshlarning Katalpa nomli turi manzarali o'simlik sifatida yetishtiriladi. Barglari qarama-qarshi ba'zida navbat bilan joylashgan bo'ladi. Gullari yirik ikki jinsli, ravoksimon to'pgul hosil qilib gullaydi. Mevasi ko'sakcha ba'zan rezavormevasiga ega. Gulqo'rg'oni 2-4 ta barglardan iborat ya'ni gultojibargi va gulkosacha barglarga bo'linmagan. Changchilari ko'p, urug'chisi esa 3 ta meva bargda. Bargi yuraksimon, gullari oq, qizil yoki pushti ochiladi. Ko'payish urug', bargi va qalamchasi orqali ko'payadi. Begoniyadoshlar oilasining vakili begoniya hisoblanadi. Uning 5 turkumga oid 1 000 ga yaqin turi borligi aniqlangan.

1 rasm begoniya

Bu oila vakillari gulni sevuvchilar va gulga qiziquvchilar tomonidan madaniylashtirilib, ko'plab yetishtiriladi va parvarish qilinadi. O'zining go'zal ko'rinishi bilan insonlarni o'ziga jalb qiladi.

References:

1. O'.Pratov, Q.Jumayev, "Yuksak o'simliklar sistematikasi"
2. O'.Pratov, "Botanika, Morfalogiya, Anatomiya, Sistematika, Geobotanika"
3. eas9y.uz
4. m.org.wikipedia.uz
5. fayllar.uz
6. arxiv.uz

INNOVATIVE
ACADEMY